

НАҚЛИЁТ - ТРАНСПОРТ - TRANSPORT

УДК 629.331; 504.054

**БЕХАТАРИИ АВТОМОБИЛҲОИ БАРҚӢ ВА ТАЪСИРИ ОНҲО БА ПАРТОВИ
ГАЗҲОИ ГУЛҲОНАҒӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН****Абдулло М.А.¹, Ҷурахонзода Р.Ҷ.¹, Давлатзода С.Х.²**¹ДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ, ¹КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Аннотатсия. Дар мақола таъсири экологии нақлиёти барқӣ дар самти партови гулхонагӣ ба муҳити зист дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Агар нақлиёти барқӣ энергияро аз манбаъҳои дигари энергия барқ, аз ҷумла тавассути сӯзонидани сӯзишворӣ (ангишт, газ, маводи нафтӣ ва ғайра) истифода кунад, бартариҳои экологии он чандон назаррас нахоҳанд буд. Дар ин ҳолат, нақлиёти барқӣ танҳо хоҳиши ифлосшавии ҳаворо дар шаҳрҳо таъмин менамояд, аммо таъсири умумии он ба муҳити зист зиёд боқӣ мемонад. Яъне барои кам кардани партови газҳои гулхонагӣ ба муҳити зист аз нақлиёти барқӣ, зарур аст, ки системаи энергетикӣ кишвар низ ба истифодаи энергияи “сабз” гузарад. Таҳлил нишон дод, ки истифодаи нақлиёти барқӣ сабукрав низ ба нақлиёти сабукрави дорои муҳарриқҳои дарунсӯз ба таври хеле назаррас партови диоксиди карбонро хоҳиш медиҳад. Таҳлили партови диоксиди карбон дар маҷмӯъ барои нақлиёти сабукрави автомобилӣ нишон медиҳад, ки дар соли 2024 нақлиёти сабукрави барқӣ 5% миқдори умумии автомобилҳои сабукравро ташкил медиҳад, аммо танҳо 0,7% фоизи партови диоксиди карбон ба онҳо рост меояд.

Калидвожаҳо: нақлиёти барқӣ, энергияи “сабз”, газҳои гулхонагӣ, сӯзишвории нафтӣ, диоксиди карбон.

**БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

Аннотация. В статье анализируется воздействие электромобилей на окружающую среду с точки зрения выбросов парниковых газов в условиях Республики Таджикистан. Если электромобили будут получать энергию из других источников электроэнергии, в том числе за счёт сжигания топлива (уголь, газ, нефтепродукты и т. д.), их экологический эффект будет не столь значительным. В этом случае электромобили лишь снизят загрязнение воздуха в городах, но их общее воздействие на окружающую среду останется высоким. То есть, для снижения выбросов парниковых газов и токсичных газов от электромобилей необходимо, чтобы энергосистема страны также перешла на использование «зелёной» энергии. Анализ показал, что использование легковых электромобилей значительно снижает выбросы углекислого газа по сравнению с легковыми автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Анализ выбросов углекислого газа легковыми автомобилями в целом показывает, что в 2024 году доля электромобилей составила 5% от общего числа легковых автомобилей, но на их долю приходится всего 0,7% выбросов (косвенных) углекислого газа.

Ключевые слова: электромобили, «зелёная» энергетика, парниковые газы, нефтяное топливо, углекислый газ.

**SAFETY OF ELECTRIC VEHICLES AND THEIR IMPACT ON GREENHOUSE GAS EMISSIONS IN
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

Abstract. This article analyzes the environmental impact of electric vehicles in terms of greenhouse gas emissions in the Republic of Tajikistan. If electric vehicles are powered by other sources of electricity, including burning fuel (coal, gas, petroleum products, etc.), their environmental impact will be less significant. In this case, electric vehicles will only reduce air pollution in cities, but their overall environmental impact will remain high. Therefore, to reduce greenhouse gas and toxic gas emissions from electric vehicles, the country's energy system must also transition to green energy. Analysis has shown that the use of electric passenger vehicles significantly reduces carbon dioxide emissions compared to passenger cars with internal combustion engines. An analysis of carbon dioxide emissions from passenger cars as a whole shows that in 2024, electric vehicles accounted for 5% of the total number of passenger cars, but they accounted for only 0.7% of carbon dioxide emissions.

Key words: electric vehicles, green energy, greenhouse gases, petroleum fuels, carbon dioxide.

Муқаддима

Зарурати хоҳиш додани партовҳои заҳрнок ва газҳои гулхонагӣ аз нақлиёти автомобилӣ, инчунин вобастагӣ аз воридаи сӯзишворӣ барои кишвари мо масъалаи муҳими стратегӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ ба ҳисоб меравад.

Нақлиёти автомобилӣ анъанавӣ, ки бо сӯзишвории нафтӣ (бензин ва сӯзишвории дизелӣ) ё газ фаъолият мекунад, ба ҳавои атмосфера миқдори зиёди моддаҳои заҳрнок, аз ҷумла оксиди нитроген, оксиди карбон, гидрокарбонҳо, бензол ва формалдегид хориҷ мекунад. Ин моддаҳо на танҳо ба муҳити зист, балки ба саломатии инсон низ таъсири манфӣ мерасонанд, зеро метавонанд боиси бемориҳои роҳҳои нафас, дилу раг ва дигар мушкilotи ҷидди саломатӣ шаванд [27; 34]. Натиҷаи асосии сӯзиши сӯзишворӣ дар нақлиёти автомобилӣ дорои муҳарриқи дарунсӯз яке аз газҳои асосии гулхонагӣ – диоксиди карбон (CO₂) мебошад, ки дар қабати болоии атмосфера ҷамъ шуда, ба гармшавии глобалӣ ва тағйирёбии иқлим мусоидат менамояд [11; 14; 27; 28; 34]. Масъалаи дигар ин вобастагӣ аз воридаи сӯзишворӣ (нафт, бензин, дизел) мебошад. Харочоти зиёд барои воридаи сӯзишворӣ метавонад буҷаи давлатро зерӣ фишор қарор диҳад ва ба рушди иқтисоди миллӣ халал расонад. Илова бар ин, вобастагӣ аз бозорҳои хориҷӣ кишварро ба тағйироти нархи ҷаҳонии нафт ва ноустувории геополитикӣ осебпазир мекунад [33].

Маҷаллаи байналмилалӣ илмӣ «ФУРУҒИ ИЛМ»

Ба тадриҷ иваз кардани воситаҳои нақлиёти автомобилӣ анъанавӣ ба автомобилҳои барқӣ ҳам аз нигоҳи экологӣ ва ҳам аз нигоҳи иқтисодӣ як мушкилоти ақтуалӣ мебошад [10; 26–28; 33; 34].

Аз ин рӯ, гузариш ба нақлиёти барқӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон имконият медиҳад, ки:

- Партовҳои заҳронок ва газҳои гулхонагиро ба таври назаррас коҳиш диҳад, ки ин ба бехбудии саломати аҳоли ва муҳити зист мусоидат мекунад [15; 27; 28; 34].
- Вобастагӣ аз воридоти сӯзишвории фойданашудаи хориҷиро кам карда, сармояро дар дохили кишвар нигоҳдоранд ва ба рушди инфрасохтори энергетикӣ милли мусоидат намояд.
- Ба иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ дар самти мубориза бо тағйирёбии иқлим ва рушди устувор сахм гузорад [28].

Масъалаи рушди «Иқтисоди сабз» барои Ҷумҳурии Тоҷикистон самти афзалиятнок буда, кишвари мо дар самти истифодаи энергияи «сабз» пешсаф мебошад. Ҷаноби Олӣ, Асосгузори сулҳу ваҳдати милли - Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар дар вохӯрӣ бо бунёдгари неругоҳи барқии «Роғун» қайд намуданд: "...Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ мебошад, ки яке аз манбаҳои асосии барқароршавандаи энергия ва истеҳсоли «энергияи сабз» ба шумор меравад. Дар кишвари мо 98 фоизи нерӯи барқ бо истифода аз захираҳои об истеҳсол мегардад ва Тоҷикистон аз рӯи фоизи истеҳсоли «энергияи сабз» шашум мамлакати пешсафи сайёра мебошад» [1]. Яъне рушди нақлиёти барқӣ дар кишвари мо, дар баробари коҳиш додани вобастагӣ аз воридоти энергиябарандаҳо (сӯзишвории нафтӣ ва газӣ), инчунин бехтар кардани ҳолати экологӣ муҳити зист мусоидат хоҳад кард.

Баҳри амалӣ намудани сиёсати давлатӣ дар самти рушди нақлиёти барқӣ «Барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2028» тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 31 октябри соли 2022, №532) амалӣ шуда истодааст.

Рушди нақлиёти «сабз» ҳамчун яке аз омилҳои асосии иқтисоди устувор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб меёбад. Кишвари мо дар доираи «Стратегияи рушди иқтисоди «сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023–2037» (ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.09.2022, №482 тасдиқ шудааст) ба бахши нақлиёти «сабз» аҳамияти махсус медиҳад [3]. Ҳадафи аслии рушди инфрасохтори ҷавобгӯ ба стандартҳои иқтисоди сабз ва таъмини дастрасӣ ба нақлиёти бехатар ва тоза экологӣ мебошад. Ин раванд бояд бо сохтмони роҳҳои баландсифат, истифодаи нақлиёти барқӣ чамъиятӣ дар тамоми шаҳрҳо ва рушди инфрасохтори заряддиҳӣ барои воситаҳои нақлиётӣ амалӣ гардад.

Автомобилҳои барқӣ на танҳо як тамоюли "нақлиёти сабз", инчунин, дорои дараҷаи баланди бехатарии истифодабарӣ низ мебошанд. Онҳо аз озмоишҳои садамавӣ (краш-тест) вазнин, санҷиши батареяҳои аккумуляторӣ ва сертификатсияи ҳатмӣ мегузаранд, то эътимоднокӣ ва бехатарии худро дар вақти истифодабарӣ исбот кунанд. Бехатарии электромобилҳо ва автомобилҳои гибридӣ ҷанбаҳои зеринро дар бар мегирад:

- Бехатарии фаъол, яъне системаҳои, ки хатари бархӯрдро дар марҳилаи аввал пешбинӣ ва пешгирӣ мекунанд, сарбории ронандаро коҳиш медиҳанд ва идоракунии автомобилро бехтар мегардонанд [16; 20; 31; 35; 39];
- Бехатарии ғайрифавол, яъне амалҳои, ки дар лаҳзаи бархӯрӣ ё зарба ба қор медароянд: бадана (кузов), курсиҳо, камарбандҳо ва болишти бехатарӣ энергияро фурӯ бурда, мусофирон ва пиёдагардонро муҳофизат мекунанд [7; 36; 40].
- Бехатарии экологӣ, ки тамоми занҷири давраи ҳаёти воситаи нақлиётро аз истихроҷи ашёи хом (маъдани оҳан, литий, сӯзишворӣ ва ғайра) то безаргардонӣ ва қоркарди дубораи маводу масолеҳи истифодашударо дар бар мегирад, бо хусусиятҳои зерин тавсиф мешавад [2; 30; 38].
- Бехатарии баъдисадамавӣ технологияҳо дар бар мегирад, ки фавран пас аз ҳодиса ба қор медароянд, аз ҷумла онҳо аз сӯхтор пешгирӣ мекунанд, қори наҷотдиҳандагонро осон карда, хатарҳои дуюмдараҷаро кам мекунанд [4; 24; 25; 30; 31; 37; 38].

Euro NCAP¹ системаи панҷситорадори рейтингӣ бехатариро таъсис додааст, то ба истеъмолкунандагон ва қорхонаҳо муқоиса кардани автомобилҳо ва дар интихоби бехатартарин воситаи нақлиёт барои эҳтиёҷоти онҳо кӯмак расонад.

Рейтингӣ бехатарӣ дар асоси як қатор озмоишҳои автомобилӣ, ки аз ҷониби Euro NCAP таҳия ва гузаронида шудааст, муайян карда мешавад. Ин озмоишҳо сценарияҳои соддакардшудаи садамаҳои воқеиро ифода мекунанд, ки метавонанд боиси ҷароҳат ё марги мусофирон ё дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ гардад. Он тамоми ҷанбаҳои ҳаҷми воқеиро пурра инъикос карда натавонанд ҳам, технологияҳои такмилёфтаи нақлиёт, ки дар солҳои охир дар натиҷаи стандартҳои баланди бехатарӣ ба вуҷуд омадаанд, самаранок будани худро исбот карданд ва ба истеъмолкунандагон манфиати воқеӣ меоранд.

Бартариати технологияҳои нав дар бисёр ҳолатҳо ба таври интиқодӣ қабул мешавад ва аҳоли одатан садоқатро ба технологияҳои қорӣ ва муқаммал кардани он нигоҳ медоранд. Инро ҳолатро дар рушди нақлиёти автомобилӣ барқӣ низ мушоҳида кардан мумкин аст, аз ҷумла таъсири афканишоти (радиатсияи) электромагнитӣ, безаргардонии аккумуляторҳои литий-ионӣ ва ғайра.

¹ <https://www.euroncap.com/en/about-euro-ncap/>

Маҷаллаи байналмилалӣ илмӣ «ФУРУҒИ ИЛМ»

Масалан дар асри XIX нақлиёти асосӣ дар шаҳрҳои калон воситаҳои гуногуни нақлиёти (аробаҳои хурду бузург) тавассути аспҳо ҳаракаткунанда буд. Як асп ба ҳисоби миёна дар як рӯз аз 15 то 35 кило пору партов мекунад. Аз ин сабаб, кӯчаҳои шаҳрҳои калони асри XIX бо поруи асп пур мешуданд, ки дар навбати худ шумораи зиёди магасхоро ба худ ҷалб мекард ва поруи хушку майдашударо шамол ба ҳар тараф паҳн карда, сабаби бемориҳои гуногун гардида буд. Рӯзномаи The Times пешгӯӣ карда буд, ки "дар 50 соли оянда, ҳар кӯча дар Лондон зери 9 фут (2,75 метр) пору гӯр карда мешавад" ва баъдтар он бо номи "Бӯҳрони бузурги поруи асп дар соли 1894" маъруф шуда буд [21; 32]. Соли 1898 дар Нью-Йорк аввалин конференсияи байналхалқӣ оид ба ҳалли масъалаи зикршуда, бо давомнокии 10 рӯз ташкил шуда буд. Аммо он пас аз 3 рӯз аз сабаби пайдо накардани роҳҳои ҳалли мушкилот кори худро қатъ кард. Соли 1900 дар Нью-Йорк, зиёда аз 100 000 асп дар як рӯз 2,5 миллион фунт (≈ 1134 тонна) поруи асп партов мекарданд, ки онро ҳамарӯза рӯфта, коркард кардан лозим буд. [18; 21].

Ҳалли мушкилот тамоман аз дигар тараф пайдо шуд. Яъне тавассути тоза крдани кӯчаҳо аз поруи асп не, балки иваз кардани асп. Мухарриқҳои дарунсӯз ҳамчун манбаи энергияи механикӣ аспҳоро ба тадриҷ иваз карданд ва мушкилоти пору дар муддати кӯтоҳтарин ҳал гардид. Олмон дар таҳияи муҳарриқи дарунсӯз бо ихтироҷорони барҷастааш, ба мисли Николаус Отто, Карл Бенс, Рудолф Дизел, Феликс Ванкел, Фердинанд Порше, Готлиб Даймлер ва Вилхелм Майбах нақши муҳим бозиданд [29].

Расми 1. Хибони панҷуми Нью-Йорк, 15 апрели соли 1900 (як автомобил) ва 23 март соли 1913 (як асп) [17; 29]

Дар навбати худ муҳарриқҳои дарунсӯз мушкилоти дигареро ба вуҷуд оварданд. Садои баланди корӣ, партови газҳои заҳрнок ва гулхонагӣ натиҷаи сӯзиши сӯзишворӣ дар муҳарриқҳои дарунсӯз мебошанд. Гарчанде партови газҳои заҳрнок бо ҷорӣ кардани талаботҳои экологӣ ва татбиқи технологияҳои нав то ҳадди аққал кам шуда бошанд ҳам, партови гази гулхонагӣ, яъне диоксиди карбон (CO_2) аз байн нахоҳад рафт, чунки он натиҷаи сӯзиши пурраи ҳамагуна сӯзишвории органикӣ мебошад. Марҳилаи аввали гузариш ба нақлиёти экологӣ ва самарабахш тавассути автомобилҳои гибриди оғоз ёфт, ки дар он дар баробари муҳарриқи дарунсӯз аз ҳисоби сӯзишворӣ, инчунин, аз муҳарриқи барқӣ ва батареяҳои аккумуляторӣ низ истифода мешавад.

Расми 2. Нақлиёти «сабз» дар хибонҳои шаҳри Душанбе, тобистони соли 2025

Ҳалли мушкилоти партовҳо дар марҳилаи нав асосан тавассути нақлиёти барқӣ ҳалли худро пайдо карда истодааст. Мухарриқҳои электрикӣ ҷойгузини муҳарриқҳои дарунсӯз гардиданд. Мушкилоти экологӣ

Мачаллаи байналмилалӣ илмӣ «ФУРУҒИ ИЛМ»

нақлиёти барқӣ тамоман самти дигарро дарбар мегирад, ки он асосан давраи истеҳсол ва баъди аз истифода баромадани он, ё қисмҳои хоси он, аз ҷумла аккумуляторҳои литий-ионӣ зоҳир мегардад.

Дар мақолаи мазкур партови автомобилҳои сабукрав вобаста аз манбаи энергия мавриди таҳлил қарор дода шудааст.

Маводҳо ва методҳо

Тибқи иттилои Раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ дар соли 2024 дар ҷумҳурӣ 701231 воситаи нақлиёти автомобилӣ ба қайд гирифта шудааст (ба истиснои троллейбусҳо), ки раванди афзоиши он дар давоми шаш сол дар график оварда шудааст². Дар соли 2024 дар маҷмӯъ 34357 (4,9% аз миқдори умумӣ ва 5,7% воситаҳои нақлиёти муҳарриқдор) ташкил медиҳад, ки 84,75% ба автомобилҳои сабукрав, 0,47% ба нақлиёти мусофирбар ва 14,79% ба мотосиклҳо рост меояд. Тибқи иттилои манбаи зкшуда, ягон нақлиёти боркаши барқӣ ба қайд гирифта нашудааст.

Ҷадвали 1 – Миқдори воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ба қайдгирифташуда

Сол	Сабукрав		Мусофирбар		Мотосикл		Ҳамагӣ	
	муқаррарӣ	барқӣ	муқаррарӣ	барқӣ	муқаррарӣ	барқӣ	муқаррарӣ	барқӣ
2021	463 939	0	15 356	159	3 266	145	482 561	304
2022	524 045	0	16 353	138	3 139	587	543 537	725
2023	584 657	2 417	16 344	210	3 487	584	604 488	3 211
2024	577 180	29 116	16 360	160	14 360	5 081	607 900	34 357

Таҳлил нишон медиҳад, ки дар соли 2024 миқдори воситаҳои нақлиёти автомобилӣ барқӣ нисбат ба соли 2023 қариб 11 маротиба афзоиш ёфтааст. Миқдори автомобилҳои сабукрави барқӣ 12 маротиба зиёд шудааст. Ин нишон медиҳад, ки нақлиёти барқии автомобилӣ босуръат афзоиш ёфта истодааст ва дар навбати худ талаботро ба инфрасохтори зарурӣ, аз ҷумла нуқтаҳои заряддиҳӣ ва хизматрасонии техникӣ зиёд менамояд.

Расми 3. Афзоиши нисбии воситаҳои нақлиёт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2021-2024)

Нақлиёти автомобилӣ яке аз манбаҳои асосии партови газҳои заҳрнок ва гулхонагӣ мебошад, ки дар натиҷаи сӯзиши сӯзишворӣ дар муҳарриқҳои дарунсӯзи автомобилӣ ва дигар фаъолиятҳо нақлиёти пайдо мешаванд.

Маълум аст, ки диоксиди карбон (CO₂) натиҷаи сӯзиши пурраи ҳамагуна сӯзишвории органикӣ, аз ҷумла безин ва сӯзишвории дизелӣ мебошад. Дар ин сурат дар натиҷаи сӯختани 1 кг бензини автомобилӣ ба ҳисоби миёна тақрибан 3,09 кг ва мувофиқан ҳангоми сӯختани 1 кг сӯзишвории дизелӣ 3,15 кг диоксиди карбон (CO₂) ҳосил мешавад. Азбаски имконияти пурра сӯختани сӯзишворӣ дар муҳарриқҳои дарунсӯз мавҷуд нест, дар баробари диоксиди карбон газҳои дигари зараровар, аз ҷумла карбогидратҳо, оксиди нитроген, заррачаҳои сахт, оксиди сулфур, карбогидратҳои хушбуӣ (бензол), алдегидҳо, бенз(а)пирен низ ба вуҷуд меоянд [6; 8; 12; 13].

Ҳисоби партовҳои нақлиёти автомобилӣ метавонад ба ду манбаи мустақили маълумот асос ёбад: маълумот оид ба масрафи сӯзишворӣ барои ҳамаи воситаҳои нақлиёт, масрафи сӯзишворӣ вобаста ба синфи воситаҳои нақлиёт ва масофаи тайкардаи воситаҳои нақлиёт. Усули якум ва дуюм барои ҳисоб

² Мақтуби ҷавобии Раёсати БДА ВКД ҚТ аз 28.02.2025, №1693 ба дарсхости ДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ

Маҷаллаи байналмилалии илмӣ «ФУРУҒИ ИЛМ»

кардани партовҳои диоксиди карбон мувофиқ аст, дар ҳоле ки усули сеюм (масофаи тайшуда) барои ҳисоб кардани партовҳои CH₄ ва N₂O мувофиқ аст. [9, с. 140-141].

Расми 4. Таносуби воситаҳои нақлиёти автомобилӣ муқаррарӣ ва барқӣ дар солҳои 2023 – 2024

Массаи партови диоксиди карбон вобаста ба навъ ва масрафи сӯзишворӣ тибқи формулаи зерин муайян карда мешавад [8]:

$$M_{CO_2} = Q_c \cdot K_1 \cdot H_u \cdot K_2 \cdot 44/12,$$

ки дар инҷо:

Q_c – истеъмоли воқеии навъи сӯзишворӣ дар як сол (тонна/сол);

K_1 - коэффисиенти оксидшавии карбони сӯзишворӣ (ҳиссаи карбони сӯхташударо нишон медиҳад);

H_u - гармии камтарини хоси сӯзишворӣ (Ҷ/ тонна);

K_2 - коэффисиенти партови карбон (тонна/Ҷ);

44/12 - коэффисиенти табдилёбии карбон C ба диоксиди карбон.

Ҷадвали 2 – Нишондиҳандаҳои барои ҳисоби табдилёбии сӯзишворӣ ба партови диоксиди карбон дар нақлиёти автомобилӣ

Навъи сӯзишворӣ	гармии камтарини хоси сӯзишворӣ, Ҷ/тонна	Коэффисиенти партови карбон, тонна/Ҷ	Коэффисиенти оксидшавии карбон дар сӯзишворӣ
Бензин	44,21·10 ⁹	19,13·10 ⁻¹²	0,995
Сӯзишвории дизелӣ	43,02·10 ⁹	19,98·10 ⁻¹²	0,995
Гази моеъ	47,17·10 ⁹	17,91·10 ⁻¹²	0,99
Гази табиӣ	34,78·10 ⁹	15,04·10 ⁻¹²	0,995

Сарчашма: [8]

Тибқи нишондоди ҷадвали 1 дар соли 2023 дар ҷумҳурӣ 587074 адад нақлиёти автомобилӣ сабуқрав ба қайд гирифта шудааст, ки 2417 адади он электромобилҳо мебошанд, дар соли 2024 бошад, 606296 автомобилӣ сабуқрав ба қайд гирифта шудааст, ки 29116 адади он электромобилҳо мебошанд.

Ҷадвали 3 – Хароҷоти миёнаи сӯзишворӣ вобаста ба категорияи воситаҳои нақлиёти автомобилӣ

Навъи нақлиёт	Навъи сӯзишворӣ	Хароҷоти миёнаи сӯзишворӣ, Q_{km} (г/км)
Автомобилҳои сабуқрав	Бензин	61,9
	Сӯзишвории дизелӣ	56,8
	Гази моеъ	58,1
	E85 (биоэтанол ё этаноли синтетикӣ)	79,1
	Гази табиӣ	61,6
Автомобилҳои боркаш ва автобусҳои массаи пуррашон то 3500 кг	Бензин	72,5
	Сӯзишвории дизелӣ	79,0
Автомобилҳои боркаш ва автобусҳои массаи пуррашон зиёда аз 3500 кг	Сӯзишвории дизелӣ	216,8
	Гази табиӣ (автобусҳо)	405,5
Категорияи L (мотоциклҳо, мопедҳо, квадросиклҳо ва ғ.)	Бензин	27,7

Сарчашма: [22]

Маҷаллаи байналмилалӣ илмӣ «ФУРУҒИ ИЛМ»

Ҷадвали 4 – Гашти миёнаи солони воситаҳои нақлиёти автомобилӣ вобаста ба категория

Навъи нақлиёт	Категория	Гашти миёнаи солони, L (км)
Автомобилҳои сабукрав	Хурд ва миёна	6700
	Калон	20000
Автомобилҳои боркаш ва автобусҳои массаи пуррашон то 3500 кг	Мини	20000
	Миёна	21000
	Калон	35000
Дигар навъ		10000

Сарчашма: [41]

Натиҷа

Хароҷоти миёнаи солони сӯзишвориро тибқи формулаи $Q_c = Q_{km} \cdot L \cdot 10^{-6}$ муайян менамоем, ки дар инҷо Q_{km} – хароҷоти миёнаи сӯзишворӣ (г/км) ва L – гашти миёнаи солони воситаи нақлиёти автомобилӣ (км) мебошад. Шартан қабул менамоем, ки автомобилҳои сабукрави хурд ва миёна 70 фоизро ташкил медиҳанд, инчунин, автомобилҳои бензинӣ 60 фоизро ташкил медиҳанд. Натиҷаи ҳисоб дар оварда шудааст.

Ҷадвали 5 – Хароҷоти миёнаи солони сӯзишворӣ

Сол	Миқдори автомобилҳои сабукрави дорои муҳаррики дарунсӯз				Хароҷоти миёнаи солони сӯзишворӣ, тонна	
	Ҳамагӣ	Категория	Бензинӣ	Дизелӣ	Бензинӣ	Дизелӣ
2023	584 657	Хурд ва миёна	245556	163704	101839,44	62299,19
		Калон	105238	70159	130284,64	79700,62
2024	577 180	Хурд ва миёна	242416	161610	100537,19	61502,3
		Калон	103892	69262	128618,3	78681,63

Сарчашма: таҳияи муаллиффон

Массаи партови солони диоксиди карбонро вобаста ба навъ ва масрафи сӯзишворӣ муайян менамоем.

Ҷадвали 6 – Партови солони диоксиди карбон аз нақлиёти сабукрави муқаррарӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Сол	Навъи сӯзишворӣ	Хароҷоти миёнаи сӯзишворӣ, тонна	Массаи партови диоксиди карбон, тонна	
			Вобаста ба навъи сӯзишворӣ	Ҳамагӣ
2023	Бензинӣ	232124,08	716226,18	1161521,53
	Дизелӣ	141999,81	445295,35	
2024	Бензинӣ	229155,49	702745,95	970274,51
	Дизелӣ	140183,93	267528,56	
Фарқият (афзоиш + / коҳиш -)				-191247,02

Сарчашма: таҳияи муаллиффон

Партови солони электромобилро вобаста ба хароҷоти солони энергия муайян менамоем. Хароҷоти миёнаи солони энергияро тибқи формулаи $E_3 = E_{km} \cdot L$ муайян менамоем, ки дар инҷо E_{km} – хароҷоти миёнаи энергия (Вт·соат/км) ва L – гашти миёнаи солони воситаи нақлиёти автомобилӣ (км) мебошад. Хароҷоти миёнаи энергия барои автомобилҳои барқӣ ҳозиразамон ба 189 Вт·соат/км баробар аст [23].

Партови солони электромобил вобаста ба хароҷоти солони энергия тибқи формулаи зерин муайян муайян менамоем (Ҷадвали 8):

$$N_{CO_2} = E_3 \cdot K_c = E_{km} \cdot L \cdot K_c,$$

ки дар инҷо K_2 - коэффисиенти партови карбон (кг/ (Вт·соат)) мебошад.

Коэффисиенти партови карбон дар ин ҳолат аз манбаи энергияи барқ вобаста аст. Дар кишвари мо асосан энергия барқ тавассути нуругоҳҳои обии барқӣ ва қисман дар маркази барқу гармидиҳӣ тавассути табилии энергияи сӯзиши ангишт ба энергияи барқ тавлид мешавад.

Ҷадвали 7 – Нишондиҳандаҳои партови карбон ҳангоми тавлиди нуруи барқ дар минтақа

Мақом дар ҷаҳон	Давлат	Партови карбон, грамм / (кВт·соат)	Сол
30	Тоҷикистон	115,88	2024
33	Афғонистон	123,71	2023
43	Қирғизистон	163,70	2024

Маҷаллаи байналмилалӣ илмӣ «ФУРУҒИ ИЛМ»

Мақом дар ҷаҳон	Давлат	Партови карбон, грамм /(кВт·соат)	Сол
87	Покистон	398,61	2024
94	Русия	449,20	2024
126	Хитой	559,55	2024
165	Эрон	641,94	2024
181	Ҳиндустон	708,32	2024
186	Қазоқистон	801,95	2024
192	Узбекистон	1121,18	2023
193	Туркменистон	1306,30	2023

Сарчашма: [19]

Расми 5. Партови карбон ҳангоми тавлиди нерӯи барқ он бо граммҳои эквиваленти диоксиди карбон ба як киловатт-соат нерӯи барқ тавлидшуда [19]

Аз ҷадвали 7 бармеояд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми тавлиди нерӯи барқ партови пасттарини диоксиди карбон дорад ва дар ҷаҳон миёна мақоми аввалро ишғол менамояд, чунки дар кишвари мо 98 фоизи нерӯи барқ бо истифода аз захираҳои об истеҳсол мегардад.

Ҷадвали 8 – Партови солонии диоксиди карбон аз нақлиёти сабукрави барқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Сол	Миқдори автомобилҳои сабукрави барқӣ		Кoeffициенти партови карбон, кг CO ₂ /(кВт·соат)	Хароҷоти миёнаи солонии энергия, кВт·соат	Массаи партови диоксиди карбон, тонна	
	Категория	Миқдор			Вобаста ба категорияи нақлиёт	Ҷамағӣ
2023	Хурд ва миёна	1692	0,116	2142579,6	248,28	565,85
	Калон	725	0,116	2740500	317,57	
2024	Хурд ва миёна	20381	0,116	25808460,3	2990,68	6816,84
	Калон	8735	0,116	33018300	3826,16	

Сарчашма: таҳияи муаллифгон

Таҳлили ҷадвал исбот менамояд, ки рушди нақлиёти барқӣ дар кишвари мо, дар баробари коҳиш додани вобастагӣ аз воридоти энергиябарандаҳо (сӯзишвориҳои нафтӣ ва газӣ), инчунин дар ҳеле назаррас кам кардани партови газҳои гулгонагӣ мусоидат хоҳад кард.

Муҳокима

Кам кардани парвҳои заҳрнок ва газҳои гулхонагӣ, инчунин коҳиши вобастагӣ аз воридоти сӯзишворӣ, на танҳо як зарурати экологӣ, балки як омили муҳими рушди устувори иқтисодӣ ва иҷтимоии шаҳри Душанбе ва дар маҷмӯъ Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Таъсири экологии нақлиёти барқӣ дар самти партови газҳои заҳрнок ва гулхонагӣ ба муҳити зист дар сурате тоза ҳисобида мешавад, ки энергияи барои он аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия, ба монанди энергияи офтоб, шамол ё об гирифта шавад. Агар нақлиёти барқӣ энергияи худро аз манбаъҳои дигари энергияи барқ, аз ҷумла тавассути сӯзонидани сӯзишворӣ (ангишт, газ, маводи нафтӣ ва ғайра) ба даст орад, бартариҳои экологии он чандон назаррас нахоҳанд буд. Дар ин ҳолат, нақлиёти барқӣ танҳо коҳиши ифлосшавии ҳаворо дар шаҳрҳо таъмин менамояд, аммо таъсири умумии он ба муҳити зист зиёд боқӣ мемонад. Яъне барои кам кардани партови газҳои гулхонагӣ ва заҳрнок ба муҳити зист аз нақлиёти барқӣ, зарур аст, ки системаи энергетикӣ кишвар низ ба истифодаи энергияи “сабз” гузарад.

Ҷадвали 9 – Партови умумии солонаи диоксидаи карбон аз нақлиёти сабукрави автомобилӣ

Сол	Бензинӣ	Дизелӣ	Барқӣ	Ҳамагӣ
2023	716226,18	445295,35	565,85	1162087,38
	61,63%	38,32%	0,05%	100%
2024	702745,95	267528,56	6816,84	977091,35
	71,92%	27,38%	0,70%	100%

Сарчашма: таҳияи муаллиффон

Таҳлил нишон медиҳад, ки партови хоси миёнаи солонаи диоксидаи карбон як автомобили сабукрави барқӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон назар ба автомобили сабукрави дорои муҳаррики дарунсӯз қариб даҳ маротиба камтар аст (Расми 6), чунки Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои манбаъи асосии барқароршавандаи энергия, яъне захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ мебошад ва то 98 фоизи истеҳсоли нерӯи барқ ба истифодаи захираҳои обӣ рост меояд [1].

Расми 6. Партови солонаи хоси як автомобили сабукрав вобаста аз манбаи энергия

Хулоса

Нерӯи барқе, ки аккумуляторҳои автомобилҳои барқӣ аз ҳисоби он заряд медиҳанд, аз манбаъҳои гуногун, аз ҷумла сӯзишвории истихроҷшаванда (ангишт, маҳсулоти нафтӣ, гази табиӣ ва ғайра), энергияи атомӣ ва манбаъҳои таҷдидшаванда (офтоб, шамол, об) тавлид мешавад. Гарчанде автомобилҳои барқӣ дар вақти истифодабарӣ партови бевоситаи газҳои заҳрнок ва гулхонагӣ тавлид наkunанд ҳам, таъсири умумии онҳо ба муҳити зист, бахусус ба партовҳои газҳои гулхонагӣ, ба таври назаррас аз манбаи нерӯи барқе, ки барои заряд додани онҳо истифода мешавад, вобаста аст. Яъне нақлиёти барқиро дар он сурат аз ҷиҳати экологӣ нисбатан тоза шуморидан мумкин аст, ки энергия барои заряд додани он аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия гирифта шавад. Агар заряддиҳӣ тавассути манбаъҳои энергияи барқ, ки аз сӯхтани сӯзишворӣ (ангишт, газ, маводди нафтӣ ва ғайра) анҷом дода шавад, бартариҳои экологии он назаррас нахоҳанд буд [5].

Таҳлил нишон дод, ки истифодаи нақлиёти барқии сабукрав наз ба нақлиёти сабукрави дорои муҳаррикҳои дарунсӯз ба таври хеле назаррас партови диоксидаи карбонро коҳиш медиҳад. Таҳлили партови диоксидаи карбонро дар маҷмӯъ барои нақлиёти сабукрави автомобилӣ нишон медиҳад (Ҷадвали 9), ки дар соли 2024 нақлиёти сабукрави барқӣ гарчанде 5% миқдори умумии автомобилҳои сабукравро ташкил диҳанд ҳам, танҳо 0,7% фоизи партови диоксидаи карбон ба онҳо рост меояд (Ҷадвали 9).

Сипос

Муаллиффон ба Раёсати БДА ВҚД ҶТ арзи сипоси худро барои пешниҳоди маълумоти омӯри изҳор менамоянд.

Адабиёт ва манбаъҳои интернетии истифодашуда

1. Суҳанронӣ дар воҳӯрӣ бо бунёдгарони нуругоҳи барқи обии «Роғун» : ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН. – Речаи дастрасӣ: https://www.president.tj/event/domestic_trips/26117 (санаи муроҷиат: 06.06.2024). – [Захираи электронӣ].
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таъмини амнияти экологии нақлиёти автомобилӣ”. – Речаи дастрасӣ: <https://mmih.tj/SEARCH/DocumentView?DocumentId=124975> (санаи муроҷиат: 07.06.2025). – [Захираи электронӣ].
3. Стратегияи рушди иқтисоди «сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023–2037 (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.09.2022, №482) : Национальная водная информационная система. – Речаи дастрасӣ: https://www.wis.tj/?page_id=1222 (санаи муроҷиат: 17.06.2025). – [Захираи электронӣ].
4. Абдулло, М.А. Оид ба бехатарии зиддисўхтори автомобилҳои барқӣ / М.А. Абдулло, А.А. Абдуллоев // Паёми Политехники. Бахши: Таҳқиқоти Муҳандисӣ. – 2025. – № 1 (69). – С. 55-64.
5. Абдулло, М.А. Электромобилҳо ва ҳифзи муҳити зист / М.А. Абдулло, З. Воҳидов // Маводи конференсия Конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявӣ “Инноватсия, мушкилоти экологӣ ва технологияҳои захирасарфақунанда дар нақлиёт”. – Душанбе : Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ, 2024. – С. 35-39.
6. Азаров, В.К. Разработка комплексной методики исследований и оценки экологической безопасности автомобилей : специальность 05.05.03 «Колесные и гусеничные машины» : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / В.К. Азаров. – 2014. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54543097> (дата обращения: 10.09.2025). – [Электронный ресурс].
7. ГОСТ Р 54811-2011 Электромобили. Методы испытаний на активную и пассивную безопасность. – Режим доступа: <https://vsegost.com/Catalog/51/51893.shtml> (дата обращения: 15.06.2025). – [Электронный ресурс].
8. Методика расчета выбросов парниковых газов (СО₂-эквивалента) - СПО-Э-150 Саморегулируемая организация в области энергетического обследования Некоммерческое Партнерство «Межрегиональный Альянс Энергоаудиторов». – Режим доступа: <https://sro150.ru/metodika-rascheta-vybrosov-parnikovykh-gazov-so-ekvivalenta> (дата обращения: 14.09.2025). – [Электронный ресурс].
9. Методические рекомендации по проведению добровольной инвентаризации объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации. – Распоряжение Минприроды России от 16.04.2015 г. № 15-р. – Режим доступа: https://sro150.ru/images/docs/rp-16.04.2015-_-15_r.pdf (дата обращения: 14.09.2025). – [Электронный ресурс].
10. Парижское соглашение (Paris Agreement). – Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (UNFCCC), 2015. – Режим доступа: https://unfccc.int/sites/default/files/russian_paris_agreement.pdf (дата обращения: 30.05.2025). – [Электронный ресурс].
11. Тошев, Д.Ш. Автотранспортные предприятия как фактор обеспечения экологической безопасности автомобилей / Д.Ш. Тошев, М.А. Абдуллоев, М.Ю. Юнусов, Х.Б. Хусейнов // Вестник Таджикского технического университета. – 2015. – Т. 31. – № 3. – С. 222-224.
12. Трофименко, Ю.В. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ передвижными источниками дорожного транспорта / Ю.В. Трофименко, В.И. Комков. – М : Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), 2023. – 114 с. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53955084> (дата обращения: 10.09.2025). – [Электронный ресурс].
13. Abdulloev, M.A. The impact of climate change on the efficiency of the transport sector and ways to reduce it / M.A. Abdulloev // Политехнический вестник. Серия: Инженерные исследования. – 2020. – Т. 48. – № 4. – С. 69-74.
14. Davlatzoda S. Sustainable development under industrialization: an overview of environmental sustainability / Davlatzoda S, Jurakhonzoda R // Sciences of Europe. – 2024. – SUSTAINABLE DEVELOPMENT UNDER INDUSTRIALIZATION. – № 146. – С. 35-38. DOI: 10.5281/zenodo.13267856.
15. Smuleac L. Nature-based solutions for a sustainable future. Impact of Phy-Totechnology on the environmental footprint and water re-sources / Smuleac L, Davlatzoda S, Pascalau R и др. – [Электронный ресурс] // Norwegian Journal of development of the International Science. – 2024. – Т. 140. – Режим доступа: <https://zenodo.org/records/13769290> (дата обращения: 24.09.2025).
16. AEB Car-to-Car | Euro NCAP. – Mode of access: <https://www.euroncap.com:443/en/car-safety/the-ratings-explained/safety-assist/aeb-car-to-car/> (date of access: 17.09.2025). – [Electronic resource].
17. Battery Banter 1: Are Internal Combustion Engines Going the Way of the Horse? Risk and Well-Being.
18. Burrows, E.G. Gotham: a history of New York City to 1898. Gotham / E.G. Burrows, M. Wallace. – Oxford University Press, 1998. – Режим доступа: https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=mObQCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=A+History+of+New+York+City+to+1898+&ots=eydrI_aGfx&sig=0WWH7-f2Zc9MkG2vll3N5EZudh8 (дата обращения: 06.07.2025). – [Электронный ресурс].
19. Carbon intensity of electricity generation. – Mode of access: https://ourworldindata.org/grapher/carbon-intensity-electricity?utm_source=chatgpt.com (date of access: 15.09.2025). – [Electronic resource].
20. (CLEPA) Introduction - Electromechanical Brakes and UNECE R13/R13-H | UNECE. – Режим доступа: <https://unece.org/transport/documents/2023/03/presentations/clepa-introduction-electromechanical-brakes-and-unece> (дата обращения: 17.09.2025). – [Электронный ресурс].
21. Davies, S. The Great Horse-Manure Crisis of 1894. – Режим доступа: <https://fee.org/articles/the-great-horse-manure-crisis-of-1894/> (дата обращения: 06.07.2025). – [Электронный ресурс].

Мачаллаи байналмилалӣ илмӣ «ФУРУҒИ ИЛМ»

22. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2023. – Mode of access: <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/emep-eea-guidebook-2023> (date of access: 14.09.2025). – [Electronic resource].
23. EV Database. – Режим доступа: <https://ev-database.org/cheatsheet/energy-consumption-electric-car> (дата обращения: 15.09.2025). – [Электронный ресурс].
24. Federal Motor Vehicle Safety Standards; FMVSS No. 305a Electric-Powered Vehicles: Electric Powertrain Integrity Global Technical Regulation No. 20 Incorporation by Reference. – Mode of access: <https://www.federalregister.gov/documents/2024/12/20/2024-28707/federal-motor-vehicle-safety-standards-fmvss-no-305a-electric-powered-vehicles-electric-powertrain> (date of access: 15.06.2025). – [Electronic resource].
25. GB 18384-2020: Electric vehicles safety requirements. – Режим доступа: <https://www.chinesestandard.net/PDF.aspx/GB18384-2020> (дата обращения: 15.06.2025). – [Электронный ресурс].
26. Global EV sales grow by 18% in 2025 vs 2024. – Режим доступа: <https://rhomotion.com/news/global-ev-sales-grow-by-18-in-2025-vs-2024/> (дата обращения: 30.05.2025). – [Электронный ресурс].
27. Gyane. Vehicle Emissions and Air Pollution: A Growing Threat to Our Environment and Health. Vehicle Emissions and Air Pollution / Gyane. – 2025. – Mode of access: <https://www.pranair.com/blog/vehicle-emissions-air-pollution-a-threat-to-environment-and-health/> (date of access: 30.05.2025). – [Electronic resource].
28. Hodges, T. Public Transportation’s Role in Responding to Climate Change / T. Hodges Google-Books-ID: JG_PZkRmv4cC. – DIANE Publishing, 2010. – 20 p.
29. Hoekstra, A. Comparing the lifetime green house gas emissions of electric cars with the emissions of cars using gasoline or diesel / A. Hoekstra, M. Steinbuch.
30. ISO 14001:2015. – Mode of access: <https://www.iso.org/standard/60857.html> (date of access: 17.09.2025). – [Electronic resource].
31. ISO 26262-1:2018 - Road vehicles — Functional safety — Part 1: Vocabulary. – Режим доступа: <https://www.iso.org/standard/68383.html> (дата обращения: 17.09.2025). – [Электронный ресурс].
32. Johnson, B. The great horse manure crisis of 1894 / B. Johnson. – [Электронный ресурс] // Historic UK. – 2015. – Режим доступа: <https://courses.seas.harvard.edu/climate/eli/Courses/EPS101/Sources/Last-class/the-hope/The-Great-Horse-Manure-Crisis-of-1894.pdf> (дата обращения: 06.07.2025).
33. Lefton, R. Oil Dependence Is a Dangerous Habit. – Mode of access: https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/issues/2010/01/pdf/unstable_oil.pdf (date of access: 15.08.2025). – [Electronic resource].
34. Reducing car pollution - Washington State Department of Ecology. – Режим доступа: <https://ecology.wa.gov/ecologys-work-near-you/earth-day/reducing-car-pollution> (дата обращения: 30.05.2025). – [Электронный ресурс].
35. Regulation No. 13 Revision 9 | UNECE. – Режим доступа: <https://unece.org/transport/documents/2023/10/working-documents/regulation-no-13-revision-9> (дата обращения: 17.09.2025). – [Электронный ресурс].
36. Regulation No. 94. Rev.4 | UNECE. – Режим доступа: <https://unece.org/transport/documents/2022/12/standards/regulation-no-94-rev4> (дата обращения: 17.09.2025). – [Электронный ресурс].
37. Regulation No. 131 Revision 1 Amendment 2 | UNECE. – Режим доступа: <https://unece.org/transport/documents/2023/02/standards/regulation-no-131-revision-1-amendment-2> (дата обращения: 17.09.2025). – [Электронный ресурс].
38. UN Regulation No. 154 - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) | UNECE. – Режим доступа: <https://unece.org/transport/documents/2021/02/standards/un-regulation-no-154-worldwide-harmonized-light-vehicles-test> (дата обращения: 17.09.2025). – [Электронный ресурс].
39. UN Regulation No. 155 - Cyber security and cyber security management system | UNECE. – Режим доступа: <https://unece.org/transport/documents/2021/03/standards/un-regulation-no-155-cyber-security-and-cyber-security> (дата обращения: 17.09.2025). – [Электронный ресурс].
40. UN Regulation No.95 Revision 4 | UNECE. – Режим доступа: <https://unece.org/transport/documents/2023/09/standards/un-regulation-no95-revision-4> (дата обращения: 15.06.2025). – [Электронный ресурс].
41. Zhu, C. Study on the Factors Influencing on the Carbon Emissions of Shaanxi Province’s Transportation Industry in China / C. Zhu, S. Yang, P. Liu // Sustainability. – 2022. – Т. 14. – С. 8610. DOI: 10.3390/su14148610.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ - СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ - INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

TJ	RU	EN
Абдулло Мамадамон Абдурахмонбек	Абдулло Мамадамон Абдурахмонбек	Abdullo Mamadamon Abdurahmonbek
н.и.т., дотсент,	к.т.н., доцент	Ph.D., associate professor
ДТТ ба номи академик М.С. Осими	ТТУ имени акад. М.С. Осими	TTU named after acad. M.S. Osimi
mamadamonabdullo@gmail.com		

Маҷаллаи байналмилалии илмӣ «ФУРУҒИ ИЛМ»

ORCID id 0000-0002-6253-5946		
TJ	RU	EN
Ҷурахонзода Рауф Ҷурахон	Джурахонзода Рауф Джурахон	Jurakhonzoda Rauf Jurakhon
н.и.т., дотсент,	к.т.н., доцент	Ph.D., associate professor
ДТТ ба номи академик М.С. Осими	ТТУ имени акад. М.С. Осими	TTU named after acad. M.S. Osimi
raufjurakhon@gmail.com		
ORCID iD: 0009-0006-0340-3421		
TJ	RU	EN
Давлатзода Сайфиддин Хайриддин	Давлатзода Сайфиддин Хайриддин	Davlatzoda Sayfiddin Khayriddin
доктори илмҳои биологӣ, профессор, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон	доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Таджикистана	Dr. of Biological Sciences, professor, associate of the National Academy of Sciences of Tajikistan
s.davlatov@mail.ru		
ORCID iD: 0009-0000-2691-9347		